

Emotivismo y florecimiento: un legado de A. MacIntyre para nuestro tiempo

Autor: Jorge Maximiliano Loria (ORCID: 0000-0003-2798-1526)
Editor: Henry Adolfo Márquez Mercado (ORCID: 0009-0008-3022-5207)
Institución/Plataforma: Epistecnología: Revista de divulgación científica y cultural.
Validación Institucional: ISSN: 3119-7108 (En línea) | Depósito Legal N°: 2025-10424 (Biblioteca Nacional del Perú).
Infraestructura de Preservación: Comunidad Epistecnología en Zenodo (CERN / OpenAIRE).

Contenido

Emotivismo y florecimiento: un legado de A. MacIntyre para nuestro tiempo.....	1
 Contenido.....	2
 1. Introducción.....	3
 2. Primer Momento: La Crítica al Emotivismo.....	4
2.1. La Crisis Actual de la Moral.....	5
2.2. El Emotivismo Contemporáneo.....	7
2.3. El Deseo en la Agencia Emotivista.....	10
2.4. La Concepción Emotivista de la Felicidad.....	11
 3. Segundo Momento: La Propuesta del Florecimiento Humano.....	12
3.1. La Felicidad No Es un Bien Incondicional.....	13
3.2. La Prosperidad de los Animales y el Florecimiento Humano.	14
3.3. Las Cuatro Notas Específicas del Florecimiento Humano.	15
 4. Conclusiones y Perspectivas Futuras.....	17

1. Introducción

El texto que se publica aquí es resultado de un Seminario para estudiantes de posgrado titulado «Emotivismo, virtudes y florecimiento»: un legado de A. MacIntyre para nuestro tiempo», organizado por la línea de investigación Antropología y ética de la vulnerabilidad de la Universidad de Navarra. Dicha ponencia tuvo lugar el 12 de febrero de 2026, en el Seminario de Filosofía del edificio de Facultades Eclesiásticas de la Universidad de Navarra.

La exposición que hoy les comparto se despliega en dos momentos bien definidos. En primer término, me detendré en los rasgos constitutivos de la crítica que A. MacIntyre realiza a la cultura contemporánea. En segundo lugar, haré una descripción detallada de la concepción del florecimiento humano propuesta por nuestro filósofo. Finalizaré mi conferencia con una breve invitación a seguir las huellas de la tradición neoaristotélica.

2. Primer Momento: La Crítica al Emotivismo

Me detendré aquí en los siguientes tópicos: i) la crisis actual de la moral; ii) el emotivismo contemporáneo; iii) el deseo en la agencia more emotivista; iv) La concepción emotivista de la felicidad.

2.1. La Crisis Actual de la Moral

El capítulo primero de *Tras la Virtud* (1981) nos muestra un MacIntyre que, como se afirma en la jerga futbolística, va con “los tapones de punta”. Su encabezado es el siguiente: Una sugerencia inquietante. Desde las primeras líneas nuestro filósofo invita al lector a imaginar una situación de catástrofe para las ciencias naturales. El conjunto de la sociedad culpa abiertamente a los científicos por una serie de desastres ambientales. Seguidamente, un movimiento político fundado en el odio al conocimiento toma el poder y procede inmediatamente a la abolición de toda enseñanza científica en colegios y universidades. Sin embargo, con el paso de las generaciones, las personas cultivadas intentan recuperar la ciencia, aunque, nos dice MacIntyre, todos han olvidado qué implicaba esta forma de saber. Solo quedan fragmentos de los conocimientos anteriores, los cuales se encuentran desgajados de los diferentes contextos teóricos que les daban significado.

Aunque no puedo detenerme aquí en los detalles, la descripción macintyreana nos muestra una suerte de escenario apocalíptico en relación con las ciencias naturales. Su relato conmueve de solo ser imaginado. Sin embargo, más se sobresalta uno al comprobar que nuestro filósofo utiliza este recurso para establecer una comparación con aquello que considera verdadero respecto a la teoría y la práctica moral en nuestra cultura. En efecto, MacIntyre parte de la siguiente hipótesis: en el mundo actual el lenguaje moral se encuentra en el mismo estado de grave desorden que el lenguaje de las ciencias naturales en la situación social imaginaria previamente descripta. Poseemos, nos dice, simulacros de moralidad; continuamos usando muchas de las antiguas expresiones

morales, pero hemos perdido -en gran parte, si no enteramente- nuestra comprensión, tanto teórica como práctica, de la moral. En otras palabras: aunque todavía subsisten las apariencias de lo moral, lo que la moral fue ha desaparecido en amplio grado y que esto marca una degeneración y una grave pérdida cultural.

2.2. El Emotivismo Contemporáneo

Para nuestro filósofo, la manifestación más contundente de la presente crisis moral se expresa en la incorporación del emotivismo a nuestra cultura: vivimos en una cultura específicamente emotivista, pues, aunque no seamos plenamente conscientes de ello, una amplia variedad de nuestros conceptos y modos de conducta presuponen la verdad del emotivismo.

En el presente, nos dice, la mayor parte de las personas piensa, habla y actúa como si el emotivismo fuese verdadero. Como consecuencia de este diagnóstico cultural, el pensamiento de MacIntyre puede describirse como intrínsecamente enfrentado al emotivismo. Por lo tanto, previamente a desglosar las notas específicas de esta concepción, mencionaré su principio fundamental. Para los emotivistas, los juicios de valor, y más específicamente los juicios morales, no son más que una expresión de sentimientos y preferencias de carácter subjetivo. Este principio se muestra claramente en el hecho de que la mayor parte

de las personas suele actualmente creer que todo juicio moral, públicamente manifestado, no es sino la declaración de un parecer estrictamente personal. Por ejemplo, si alguien, refiriéndose a la deshonestidad intrínseca de tal o cual acción concreta, afirma frente a otros: «esto está mal», muy posiblemente recibirá como única respuesta un coro de voces que les digan: «esto está mal para vos, pero no todos tienen por qué que adherir a tus convicciones».

Filosóficamente hablando, dicha tesis tiene algo de contradictorio, pues se considera universalmente verdadero (y políticamente correcto) sostener que no existen acciones buenas o malas en sentido absoluto; lo bueno y lo malo serían relativos a un

sujeto cuyo juicio, además, siempre podría también modificarse al cambiar los escenarios. Desde la perspectiva emotivista, cuando dos personas discrepan sobre la bondad de algo, no se trata de una

cuestión independiente de las creencias o estados psicológicos de aquellos que no se ponen de acuerdo. Para nuestra cultura, lo bueno es, precisamente, aquello que cada uno juzga como tal. Y esta convicción no se funda en una propiedad de las cosas, sino tan solo en nuestras preferencias subjetivas. Así, en los desacuerdos concernientes a hechos, una de las partes está en lo cierto y la otra no en virtud de cómo sucedieron las cosas. Para este tipo de divergencias se apela a un patrón externo, objetivo e independiente de los sentimientos y compromisos de los agentes. En torno a los hechos, dicen los emotivistas, no puede haber desacuerdos, ya que los juicios fácticos son siempre verdaderos o falsos. Pero cuando lo que está en cuestión es un asunto evaluativo o normativo, no es posible apelar a un patrón externo. Por este motivo, las discrepancias valorativas solamente pueden resolverse si una de las partes es “persuadida” para que cambie su postura. Por lo tanto, los emotivistas sostienen que la afirmación pública de un juicio valorativo se orienta, principalmente, a transformar los sentimientos y preferencias de los otros de manera tal que se amolden a los propios. Se trata, por lo tanto, de una finalidad esencialmente manipuladora.

2.3. El Deseo en la Agencia Emotivista

Treinta y cinco años después de *Tras la virtud*, al comenzar su último libro, aún sin mostrarse tan apocalíptico, MacIntyre se propone abordar un tópico moral enteramente semejante: nuestras vidas van mal, nos dice, a causa de los deseos mal dirigidos.

En efecto, hoy muchas vidas fracasan porque las personas no desean aquello que tienen buenas razones para desear. Es innegable que los agentes humanos actúan movidos por el deseo de aquello que perciben como bienes. Frente a ello, la

perspectiva aristotélica siempre ha sostenido que, en la medida en que procuremos cultivar las virtudes, nuestro deseo será despertado por un bien real, y no por algo desordenado disfrazado de bondad. Por lo tanto, siempre que aspiremos, oportunamente, hacia un bien real, podremos sostener que eso mismo nos ofrece una razón fundada para actuar en orden a conseguirlo: tengo una buena razón para intentar la consecución de tal o cual deseo si aquello que quiero es un bien real y, además, reconozco que es prudente intentar alcanzarlo en este momento.

2.4. La Concepción Emotivista de la Felicidad

Siguiendo a MacIntyre, he descrito los rasgos del emotivismo actualmente predominante. Como vimos, el emotivismo implica una concepción de la moral, una manera de entender el yo, un modo de posicionarse frente a los bienes y de pensar la agencia humana. Finalmente, existe también una forma emotivista de concebir la dicha. En su último libro, nuestro filósofo afirma que la presente cultura tiene su propia visión de la felicidad: ser feliz

consiste en tener satisfechas las preferencias de uno. Por este motivo, la mayor parte de las personas se autoperciben hoy como individuos orientados a la sola satisfacción de sus deseos. A su vez, en el presente se piensa en la felicidad como en una percepción meramente subjetiva; se la relaciona con el simple contento con uno mismo, con el sentirse bien y disfrutar de la vida, aspirando a que dicho estado permanezca el mayor tiempo posible.

3. Segundo Momento: La Propuesta del Florecimiento Humano

El segundo momento de mi exposición se compone de los siguientes tópicos: i) la felicidad no es un bien incondicional; ii) La prosperidad de los animales y el florecimiento humano; iii) las cuatro notas específicas del florecimiento humano; iv) el carácter análogo del florecimiento; v) El florecimiento y su relación con el fin último; vi) una diferencia entre Aristóteles y el Aquinate.

3.1. La Felicidad No Es un Bien Incondicional

Dado que la felicidad constituye el primer principio y el último fin de nuestras aspiraciones, considero que la visión emotivista contiene dentro de sí al resto de los tópicos previamente analizados. A su modo, y aunque se sustente en una concepción falaz, el yo emotivista actúa inevitablemente movido por alcanzar una cierta dicha. Por este motivo, me detendré ahora en la crítica que realiza MacIntyre a la noción de felicidad actualmente imperante. Al respecto, en Ética en los conflictos de la modernidad, nuestro filósofo afirma lo siguiente: siempre que nos sintamos felices o desdichados tiene sentido preguntarnos si tenemos o no buenas razones para esta actitud. Conviene recordar aquí que la concepción emotivista defendía una idea de felicidad entendida como un estado psicológico consistente en el estar a gusto con la propia vida. Para el emotivismo, el hombre feliz juzga que lo es simplemente porque se siente dichoso.

3.2. La Prosperidad de los Animales y el Florecimiento Humano

Una vez expresada la crítica de nuestro filósofo a la concepción de felicidad actualmente reinante, profundizaré a continuación en la visión nearistotélica del florecimiento. MacIntyre comienza su exposición destacando una analogía entre los seres humanos y el resto de las especies de animales. Aquellos que estudian el comportamiento de los

animales, nos dice, distinguen sin controversias entre individuos y grupos de especies que prosperan e individuos y grupos que no logran florecer. Los animales requieren un tipo particular de ambiente para florecer, es decir, para desarrollar sus capacidades específicas, para proteger y criar a sus jóvenes, y para alcanzar los bienes hacia los que están biológicamente dirigidos.

3.3. Las Cuatro Notas Específicas del Florecimiento Humano

MacIntyre reconoce que su convicción contrasta sobremedida con la actual realidad cultural donde se destacan múltiples e incompatibles modos de concebir la realización humana. Pero, sin negar las convicciones hoy preponderantes, sostiene que la visión neorristotélica nos permite discernir unas notas específicas del florecimiento humano capaces de trascender las múltiples divergencias históricas y culturales. Nuestro filósofo destaca entonces cuatro componentes del concepto aristotélico de florecimiento. A su juicio, florecer implica:

- En primer lugar, (i) la identificación de todas las capacidades humanas (físicas, emocionales, racionales, morales, estéticas y políticas) junto con el reconocimiento de los diversos hábitos (virtudes) que, a modo de segunda naturaleza, nos permiten desplegarlas.
- En segundo término, (ii) la afirmación del entendimiento (nous para los griegos) como nuestra capacidad diferencial, el cual,

mediante el despliegue de sus dimensiones teórica y práctica, nos permite ejercer nuestra función (ergon) más propia.

- En tercer lugar, (iii) florecer conlleva el desarrollo de aquellas capacidades que nos permiten formar comunidades, puesto que, además de racionales, somos animales políticos. Al no ser bestias ni dioses, alcanzamos nuestra verdadera estatura humana solamente a través de relaciones de amistad política.

- Por último, (iv) para florecer necesitamos acceder a una forma de educación familiar, y también política, que nos permita iniciarnos en la práctica de las virtudes a fin de orientarnos hacia auténticos bienes de nuestra naturaleza.

4. Conclusiones y Perspectivas Futuras

Mi exposición se desplegó a partir de dos momentos bien definidos. En primer lugar, describí las características de la presente cultura: los principios morales en que se sustenta; su concepción del yo y de la agencia humana; su visión de la felicidad, etc. En segundo término, hablé detenidamente de la propuesta que MacIntyre, siguiendo las huellas de la tradición neoaristotélica, asume en relación con el florecimiento humano.

Frente a ellos, quisiera recordar aquí que, al finalizar Tras la virtud, MacIntyre nos invitó a esperar un nuevo San Benito. En este sentido, considero que no traicionaría su propuesta si les dijera que no se trata tanto de esperar como de comprometernos activamente en la edificación de comunidades en las que la tradición neoaristotélica, enteramente acorde con la revelación cristiana, pueda continuar abriéndose paso en la presente cultura.